

Раздел I
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, МЕХАНИЗМЫ, МЕТОДЫ
И ТЕХНОЛОГИИ ЕЁ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

УДК 32:005
DOI

ПОЛИТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ

БРАТКОВСКИЙ М.Л.,
д-р наук по гос. управлению,
профессор кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Политический менеджмент рассматривается, прежде всего, как прямое или опосредованное соучастие граждан, социальных, территориальных групп общностей и их организаций в процессе управления, разработки, проведение политических курсов.

Ключевые слова: политика, политический менеджмент, гражданское общество

POLITICAL MANAGEMENT AS A FORM OF GOVERNANCE

BRATKOVSKY M.L.,
doctor of sciences in state. management,
Professor of the Department of Civil and
Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

Political management is considered, first of all, as direct or indirect participation of citizens, social, territorial groups of communities and their organizations in the process of management, development, and implementation of political courses.

Keywords: politics, political management, civil society

В современном мире деятельность людей связана с таким понятием, как менеджмент. Повседневная жизнь требует от нас принятие управленческих решений. Экономическая, социальная, образовательная, финансовая, внешняя, оборонная и другие политики непосредственным образом оказывают влияние на социум каждого из его представителей. И без реализации политики в разных странах сегодня невозможна

жизнедеятельность государства. Жизнь подтверждает, что политика и управление являются составляющими современной жизни.

Прежде чем рассматривать поднятый нами вопрос, необходимо определиться с понятием «политика». Политика – это вид общественной деятельности по завоеванию и удержанию власти в целях реализации интересов определенных социальных слоев [2;с. 17].

Рассмотрев понятие политики целесообразно посмотреть на понятие управление, как известно оно порождается властью и опирается на неё. Это система отношений, складывающихся по поводу власти, тогда политическое управление в большинстве случаев – это процесс управления, направленный на достижение таких политических целей, как завоевание, удержание, распределение и реализация власти [3;с. 41].

Управление, политика, государство - понятия взаимосвязанные, однако в политическом управлении имеются специфические черты, не присущие государственному. К одним и тем же вопросам государственное и политическое управление подходят с разных точек зрения: государственное - с точки зрения государства, политическое - с точки зрения гражданина и гражданского общества. В современной литературе имеются доказательства того, что содержание политической власти гораздо шире, а государственная власть является лишь частным ее проявлением [4, с. 30-34; 5 с.17]. Соглашаясь с последним утверждением, можно сделать вывод и о том, что понятие «политическое управление» поглощает понятие «государственное управление». Это подтверждает и фраза из определения политического управления, причисляющая к политико-управленческим отношениям не только отношения в рамках государственного управления, но и отношения подчинения в других организационных структурах общества, включенных «в политический процесс» [6;с. 46]. Наряду с этим есть еще один, логический вариант доказательства того, что политическое управление шире, чем государственное, – через определение политической системы. В исследовании политических систем М. Анохин приводит более 20 различных определений этого понятия. Вот обобщающее определение системы, данное им: «Политическая система общества – сложная динамическая совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействия и взаимоотношений между ними, посредством которых реализуется и политическая власть» [7;с. 51].

Центральным институтом в структуре политической системы является государство. это один из компонентов политической системы. При таком подходе логично заключить, что государственное управление включено в политическое управление, а следовательно, последнее шире.

В это же время в обоих случаях функции управления схожие. И обратившись к работам М. Мэскона, который выделяет четыре основные функции управления планирование, мотивацию, организацию и контроль. При этом функции управления объединены между собой процессами коммуникации и принятием решений. Реализация данных функций представляет основное содержание любой управленческой деятельности, в том числе политической.

Таким образом, для успешного осуществления управленческой деятельности в сфере политики необходима высококачественная реализация каждой из управленческих функций. В противном случае процесс управления окажется малоэффективным и не сможет обеспечить успешное достижение поставленных целей управления. При этом реализация каждой из указанных функций управления требует принятия грамотных управленческих решений и осуществление эффективной коммуникации [3;с. 40].

Суть политического управления в демократических странах состоит в том, что объектом управления в большинстве случаев являются люди, группы лиц. Согласно Конституции Донецкой Народной Республики ст.2, народ является источником власти [1].

Другими словами, в демократическом государстве народ сам выбирает (или должен выбирать) в рамках представительной демократии те политические силы, которые в дальнейшем должны будут реализовывать интересы и цели тех, кто делегировал им управленческие полномочия.

Анализируя системы политического развития современных государств, можно сделать вывод, что на сегодняшний день наблюдаются два подхода к политическому управлению:

1. Примером может служить Белоруссия. Убеждение – как метод влияния и манипулирования общественным созданием и массовым поведением, которое осуществляется с целевыми аудиториями.

2. На примере событий произошедших в Казахстане.

Принуждение, основанное на легитимном применении силы, вплоть до привлечения сил союзников (ОДКБ).

Делая вывод из произошедших событий мы видим, что совпадение целей государства и правящих политических сил с целями и интересами электоральных масс служит своего рода индикатором «качества» демократии в той или иной стране претендующей на статус развитого демократического государства.

В пределах нынешнего политического управления ведущей задачей является работа не по принуждению, а по влиянию на общественное сознание и формирование политических приоритетов и построение населения, а также созданию мотивационных факторов для населения государства, являющейся объектом политического управления.

В зарубежной литературе в отличие от отечественной наряду с понятием «политическая система общества» употребляется понятие «политико-административная система», включающее в основном субъекты государства, участвующие в разработке обязательных решений (парламент, партии, правительство, администрацию). Оно применяется для того, чтобы подчеркнуть и осветить аспект «политического управления» [8;с. 113]. Таким образом, существуют две взаимосвязанные сферы – политики и администрации. Задача политики – преобразование окружающей среды до пределов управляемости, в результате которого администрация сможет выполнить свою задачу: принимать обязательные административные решения для урегулирования конкретных, индивидуальных проблем.

Администрация тем самым принимает свои решения в рамках ограниченных политической структур, определение которых не входит в ее задачу [8;с. 61-81].

В деятельности органов административной власти особенно важен вопрос о соотношении внутренних и внешних управленческих функций. Когда преобладают внутренние функции, происходит администрирование, когда же преобладают внешние функции, усиливается политический аспект политико-административного управления. в этой связи можно выделить следующие важнейшие внешние функции политико-административного управления:

- 1) определение целей, разработка стратегий развития;
- 2) подготовка и принятие законов, нормативно-правовых актов, регулирующих отношения как внутри государства, так и во внешних связях;
- 3) защита государственного строя;
- 4) предотвращение и устранение социально опасных конфликтов и социальной напряженности;
- 5) регулирование экономических и социальных отношений;
- 6) подготовка и исполнение общенациональных программ экономико-финансового, культурного, научного и образовательного развития;
- 7) решение проблем социальной защиты и безопасности граждан;
- 8) осуществление внешнеполитических и оборонных функций [5].

Исследование политико-административного управления позволяет сформулировать его принципы: обеспечение максимальной эффективности деятельности органов административной власти по достижению поставленных целей; принцип обратной связи. Для принятия решения субъекту политики необходима информация о состоянии объекта политики и среды окружения. Эта информация поступает по каналам обратной связи (в отличие от прямой, обеспечивающей передачу решения объекту политики). На основе такой информации субъект принимает управленческое решение и посылает корректирующую информацию, приводя объект в оптимальное состояние; сочетание конечных целей развития с текущими задачами: субъект политико-административного управления сначала определяет масштаб работы, которую необходимо выполнить, чтобы достичь цели, затем дифференцирует ее на составляющие в зависимости от последовательности и сроков выполнения; соответствие организации политической власти новым задачам, стоящим перед обществом.

Вывод. Политика выполняет функции согласования общих и частных интересов, осуществления господства и поддержания порядка, реализации общезначимых целей и руководства людьми, регулирования распределения ресурсов и управления общественными делами.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/> (дата обращения 28.01.2022)

2. Валовая М.Д. Политика. – М.: Магистр, 2008. – 336 с.
3. Володенков С.В. Управление современными политическими кампаниями. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 312 с.
4. Дмитриев Ю.А. Соотношение понятий политической и государственной власти в условиях функционирования гражданского общества // Государство и право – 2004. № 7
5. Понеделков А.В., Старостин А.М. организационно-управленческий и аксиологические аспекты анализа эффективности государственной власти и управления в современной России – М., 1998 – Вып. 1.
6. Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. – М.; Просвещение 2007 – 315 с.
7. Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость – М. 2006
8. Эрдманн К. Организационная структура правительства // Структура управления. Сб. науч. Гр – М – 2008 – Вып. 2

УДК
DOI

СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ

ЖДАНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, соискатель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье рассмотрены термины, понятия и сущность процессов государственного управления агропромышленным комплексом. Также описаны категории процессов государственного управления агропромышленным комплексом и их классификация.

Ключевые слова: управление, агропромышленный комплекс, программа развития, эффективность, процесс, подпроцесс

THE ESSENCE OF THE PROCESSES OF STATE MANAGEMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

ZHDANOVA O.S.,
PhD in Economics, Associate Professor, Applicant
SEI HE LPR «Lugansk State Agrarian University»
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article the terms, concepts and the essence of the processes of public administration of the agro-industrial complex. It also describes the categories of public administration processes in the agro-industrial complex and their classification.